

**O'RTA OSIYO XALQLARI TURMUSH TARZI, IJTIMOYIY-
IQTISODIY VA XO'JALIK MUNOSABATLARI TARIXINING
O'RGANILISHI**

Eshchanov Izzatbek Bekpo'latovich

Urganch davlat universiteti 2 bosqich magistri

Annotatsiya. Maqolada O'rta Osiyo xalqlarining dastlabki xo'jalik shakllarining tashkil topishi, ularning tiplari, xo'jalik madaniy taraqqiyotining aholi turmushidagi o'rni haqida fikrlar tahlil qilingan. Dastlabki ziroatkor va chorvador aholining an'anaviy xo'jalik madaniyati shakllanishi xususida tarixiy manba, adabiyotlardagi ma'lumotlar asosida so'z yuritilgan.

Аннотация. В статье проанализированы взгляды на формирование ранних форм хозяйства народов Средней Азии, их типы, а также роль хозяйственного культурного развития в жизни населения. Рассмотрены вопросы становления традиционной хозяйственной культуры ранних земледельцев и скотоводов на основе исторических источников и литературных данных.

Abstract. The article analyzes the views on the formation of early forms of economy among the peoples of Central Asia, their types, and the role of economic and cultural development in the lives of the population. The formation of the traditional economic culture of early farmers and pastoralists is discussed based on historical sources and literature.

Kalit so'zlar: An'anaviy xo'jalik, tadqiqot, xo'jalik madaniyati, dehqonchilik, chorvachilik, Zarafshon vodiysi.

Ключевые слова: Традиционное хозяйство, исследование, хозяйственная культура, земледелие, скотоводство, долина Зарафшана.

Keywords: Traditional economy, research, economic culture, agriculture, pastoralism, Zarafshan Valley.

Kirish. O'zbek xalqining uzoq tarixiy davr va murakkab etnik jarayonlar bilan bog'liq. Ushbu xalq tarixining qadimiyligi, tabiiy geografik joylashuvi va iqlim sharoiti ming yillar davomida o'ziga xos an'ana va qadriyatlarning shakllanishiga zamin yaratgan. Mazkur an'analar qatorida xalqning iqtisodiy hayotida muhim omil hisoblangan xo'jalik tarmoqlari alohida o'rin tutib, ularni dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik sohalarida kuzatish maqsadga muvofiq.

Xo'jalik-insoniyatning hayot ta'minotini yaratish maqsadida olib borgan faoliyati bo'lib, uning an'anaga aylangan, qadriyat sifatida ajdodlardan avlodlarga

o'tib, rivojlantirilgan va bugungi kungach asaqlanib qolgan iqtisodiy faoliyati bilan bog'liq jihatlari "an'anaviy xo'jalik" tushunchasini ifodalaydi. Demak "an'anaviy xo'jalik"¹ tushunchasining ilmiy tahlili insoniyatning xo'jalik yuritish tizimidagi tajribalarining davomiyligi, tabiatdan foydalanish va ekologik me'yorlar, tizimli natural ishlab chiqarishning amal qilishi, individual ehtiyojlari bilan uyg'unlashuvi kabi uzluksiz hayot ta'minotini yaratishning umumiy tizimidir.

An'anaviy xo'jalik masalalari, asosan, etnografik tadqiqotlarning tadqiqot obekti bo'lganligini qayd etish bilan birga, uning tarixiy ildizlarini o'rganishda arxeologik tadqiqotlarning xo'jalik madaniyatini o'rganishdagi yondoshuvlari etnografik izlanishlar bilan parallel mavzular kesimida olib borilganligi bilan ahamiyatlidir. Xususan, arxeologik tadqiqotlarda qadimgi va o'rta asrlarga xos xo'jalik-madaniy tiplar o'rganilgan bo'lsa, etnografik tadqiqotlarda esa bu masala yangi tarix davri kontekstida o'rganilgan.

O'z o'rnida shuni qayd etish joizki, XIX asrning ikkinchi yarmi – XXI asr boshlariga oid o'zbek xalqi an'anaviy xo'jaligi masalalari tadqiq etilgan etnografik va arxeologik tadqiqotlarda muammoga yondashuv turlicha ahamiyat kasb etgan bo'lib, ularni quyidagilarda kuzatish mumkin. Xususan, Rossiya imperiyasi mustamlakachiligining dastlabki yillarida muammoga bag'ishlangan etnografik xarakter kasb etuvchi tadqiqotlar mahalliy aholi tarkibi va ularning mashg'ulotlari kesimida an'anaviy xo'jalik munosabatlariga bo'lgan tasodifiy yondashular kuzatilsa, ushbu davrning so'nggi yillariga kelib ular amaliy ahamiyat kasb eta boshladi.

2 Adabiyotlar tahlili.

Maqolada foydalanilgan adabiyotlarni davriy, til klassifikatsiyasi bo'yicha guruhlarga ajratib tahlil qilish ma'qul ko'rildi. Birinchi guruh adabiyotlar rus tilida va sovet davrida yaratilgan tadqiqotlar, ikkinchi guruh mustaqillikdan keyin o'zbek va rus tillarida yozilgan adabiyotlar tashkil etadi.

3 Maqolada qo'llanilgan tadqiqot usuli.

Mazkur maqolada tarixiylik, tizimlilik, mantiqiylik, qiyosiy taqqoslash, analiz, xronologik kabi tadqiqot usullaridan foydalangan holda ma'lumotlar tahlili yoritilgan.

Sobiq sovet davrining dastlabki yillarida xo'jalik munosabatlariga yondashuvning amaliy ahamiyati bilan bir qatorda, ilmiylik darajasi ham ortib bordi. 1950 yillarga kelib, O'zbekistonda Fanlar akademiyasining faoliyati va soha mutaxassislarining shakllanishi, qolaversa siyosiy jarayonlarning turtkisi tufayli muammoga doir tadqiqotlarning ilmiy ahamiyati tobora ortib bordi. Tadqiqotlarda

¹Курьшов А. М. Традиционное хозяйство в научно-историческом дискурсе // Иркутский историко-экономический ежегодник. - Иркутск, 2019. – С. 457; Санникова Й. М. Хозяйство коренных народов Севера Якутии в условиях трансформаций постсоветского периода: некоторые результаты исследования // Арктика и Север. 2017. № 28. – С. 92-105.

an'anaviy xo'jalik munosabatlariga oid nazariyalar ishlab chiqildi va ushbu davrdan boshlab fundamental tadqiqotlar olib borildi.

Mustaqillik yillariga kelib, etnografiya va etnologiya fani zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlanib, muammoga oid tadqiqotlar milliy qadriyatlarini qayta tiklash doirasida bajarildi.

Rossiya imperiyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri – O'rta Osiyoni xom ashyo bazasiga aylantirish, birinchi navbatda, paxtachilikni rivojlantirishdan iborat bo'lgan. Xususan, qator rus tadqiqotchilari, sayyohlari, geograflari o'lkaningtabiati, iqlimi, iqtisodiyoti qazilma boyliklari, yer tuzilishi va tuproq tarkibi masalalarini o'rganish asnosida Turkiston aholisining XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlaridagi etnik tarkibi va xo'jalik mashg'ulotlari haqida ham uzuq-yuluq ma'lumotlar to'plaganlar va umumiy tarzda bo'lsa-da yozib qoldirilganlar.² Ushbu ma'lumotlar tarixiy-etnografik, arxeologik xarakterdagi monografik asarlar, to'plamlar va maqolalarda aks etgan.

4 Natijalar muhokamasi.

Tarixiy-etnografik xarakterdagi asarlarda o'lka aholisi xo'jaligi munosabatlari. Mintaqaning o'ziga xos xususiyati, uning aholisi tarkibi, mashg'uloti A. Xoroshxin, A. Grebenkin, V. Nalivkin, N. Mayev, N. Pokotilo, D. Logofet³ kabi tadqiqotchilarning qator maqolalari va asarlarida yoritilgan bo'lib, o'lka xalqlarining dehqonchilik, chorvachilik, sug'orish tizimi, mehnat qurollari, yarim o'troq va o'troq aholi hayoti, ularning o'ziga xosligi, soliq va vaqf mulklarining ahvoli haqida yondash mavzular kesimida ma'lumotlarni taqdim qiladilar.

Ushbu tadqiqotlar qatorida A. Xoroshxinning izlanish natijalarini keng ko'lamda, atroflicha o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu muallif o'lka aholisining, dehqonchilik, chorvachilik, sug'orish an'analari, sug'orish tizimlari, an'anaviy chorvachilik, yarim o'troq va o'troq aholi hayoti, ularning o'ziga xosligi, soliq va vaqf mulklarining ahvoli kabi masalalarni mintaqaviy va urug'larga xos

² Хорошхин А. П. Историко-этнографические этюды. Народы Средней Азии // Туркестанские ведомости. - 1871. - № 1; Ўша муаллиф. сборник статей касающихся до Туркестанского края. Спб., 1876; Гребенкин А. Д. Узбеки // Русский Туркестан. Сборник изданий по поводу политехнической выставки. Виш. 2. - М., 1872. - С. 105-106; Ўша муаллиф. Родословная Махгитской Династии // Материалы для статистики Туркестанского края. - Ташкент, 1874. Виш 3. - С. 340-376; Наливкин В. П. Торговля пригонными баранями в Наманганском уезде // ТВ. - 1880. - №49; Наливкин В. П., Наливкина М. Очерк бита женщин туземного оседлого населения ферганской долины. - Казан, 1886. - 245 с.; Ўша муаллиф. Положение вакфного дела в Туркестанском крае до и после эго завоевания // Ежегодник ферганской области. Т. Ш. Новий Маргелан, 1904. - С. 11-15; Наливкин В. П. Туземци раньше и тепер. - Ташкент, 1913. - С. 178-210; Маев Н. А. Географической очерк Гиссарского края // Материалы для статистики Туркестанского края. Виш. 5. - Спб., 1874. - 400 с.; Ўша муаллиф Географической очерк Гиссарского края и Кулябского бекства // Известий ИГРО. Т. ХИИ. Виш. 4. Отд. 2. Географические известия. - Спб., 1877. - С. 349-363; Ўша муаллиф. Очерки горних бекств Бухарского ханства // МСТК. - Спб., 1879. Виш. 5. - С. 212-249; Покотило Н. Н. Путешствие в центральную и восточную Бухару в 1886 г // Записки Русского географического общества. - Спб., 1889. - С. 480-502; Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. 1. - Спб., 1911; Ўша муаллиф. В горах и равнинах Бухари (Очерки Средней Азии.). - М., 1912.

³ Хорошхин А. П. Сборник статей касающихся до Туркестанского края. - С. 105-106

xususiylarini o'rgangan.⁴ Muallif mahalliy aholi an'anaviy xo'jalik masalasini alohida tadqiqot obekti etib belgilab olmagan bo'lsa-da, uning qiziqishlari bevosita ushbu muammoga oid ma'lumotlarni yoritishga undaydi. Buning asosiy sababi sifatida mintaqah aholisining turmush tarsi asosan, dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilikdan iborat ekanligini qayd etish joiz. Bu xususda to'xtalsak, muallif O'rta Osiyo bozorlari (Qo'qon bozori misolida) ni o'rganish jarayonida bevosita mahalliy aholining an'naviy xo'jaligiga oid mahsulotlarga duch keladi va bozorda sotiladigan dehqonchilik va hunarmandchilik mahsulotlari haqida ma'lumotlarni yozib qoldiradi. Jumladan, Qo'qondan Toshkentga paxta, mevalar, jun, teri hamda Qo'qon va Marg'ilon fabrikalarining ipaklari sotilganligini qayd etgan. Shuningdek, Qo'qonga Avliyota orqali qirg'iz (qozoq) dashtlaridan ko'p minglab qo'ylar olib kelingan bo'lsa, Toshkent va Buxorodan rus manufakturasi mahsulotlari, shakar, hind choyi yetkazib berilgan⁵ligini qayd etgan. Ahmayatlisi shundaki, rus sanoati mahsulotlarini o'lka bozorlariga olib kirish maqsadida o'tkazilgan ushbu tadqiqot bugunga kelib XIX asr O'rta Osiyo bozorlari tarkibini o'rganishda muhim manba vazifasini o'tamoqda.

Tadqiqotchi aholi etnik tarkibini o'rganish jarayonini Toshkent shahri va viloyati aholis kesimida amalga oshirib, ularning urf-odatlarini, oilaviy-maishiy hayoti haqida ham ma'lumotlar yozib qoldiradi. Tabiiyki, mintaqada istiqomat qiluvchi etnoslarning kundalik yumushlarini o'rganish jarayonida xo'jalik faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan dehqonchilik haqida ma'lumotlar qayd etadi. Xususan, toshkentliklarning ekin maydonlari Chirchiq daryosi bo'yida Shahar atrofi bo'ylab joylashganligi, dehqonchilik qurollarining turlari hamda hunarmand kosiblarning ham dehqonchilik yerlari borligi, ular bug'doy, jo'xori, tariq, sholi, mosh, yasmiq, no'xat, zig'ir, beda, g'o'za, tamaki yetishtirganligi haqidagi⁶ ma'lumotlarni keltirib o'tadi.

Toshkent shahri aholisining xo'jalik mashg'uloti haqida mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham ma'lumotlar qayd etilgan bo'lib ulardan Muhammad Solih (1830-yil tavallud topgan)ni e'tirof etish maqsadga muvofiq. Tarixchining 1863-1888 yillardagi izlanishlari natijasida ikki jildan iborat "Tarixi jadidayi Toshkand" ("Toshkandning yangi tarixi") asari yozilgan bo'lib, unda Toshkent shahri va viloyatiga doir tarixiy hamda geografik ma'lumotlar atroflicha, izchillikda o'rin olgan. Toshkentning XIX asr qiyofasi shu asar orqali mukammal bayon etilgan. Shaharning bozorlari,

⁴ Қаранг: Хорошхин А. П. Сборник статей касаяюшихся до Туркестанского края. - Спб., 1876. Унинг ушбу китоби жами 533 бетдан иборат бўлиб, 29 та мақолани ўз ичига олади.

⁵ Хорошхин А. П. Сборник статей касаяюшихся до Туркестанского края. – С. 41-43.

⁶ Хорошхин А. П. Сборник статей касаяюшихся до Туркестанского края. – С. 105-106.

hunarmandchilik turlari, suv havzalari, qishloq xo'jaligi, ekinlari, bog'lari, meva-sabzavotlari batafsil yozilgan.

Zarafshon vodiysi ham alohida etnografik mintaqah bo'lib, uning o'ziga xos jihatlari rus tadqiqotchilari tomonidan yoritilgan. Xususa, A.Xoroshxin o'z tadqiqotlarini Zarafshon daryosi miqyosida ham amalga oshirib, unda mintaqaning tabiati, aholining etnik tarkibi, Oqdaryo va Qoradaryo irmoqlari bo'yidagi dehqonchilik uchun qulay va unumdor yerlar, dehqonchilik qurolalri, yer soliqlari haqida ma'lumotlar qayd etilgan.⁷ Asarda Zarafshon vodiysi sug'orma dehqonchilikda muhim ahamiyatga ega bo'lgan Darg'om, Yangiariq, Tuyotortar, Taylon, Beshariq, Qoraariq, Xo'jaariq va Narpay kabi irrigatsiya tarmoqlarining suv ta'minoti imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berilgan⁸ligi mavzuga oid adabiyotlarni saralashda ahamiyatlidir.

Umuman olganda, A. Xoroshxinning asarlarida aholining dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik mashg'ulotlari alohida mavzu sifatida maxsus o'rganilmagan bo'lsa-da, o'lkada XIX asrning ikkinchi yarmidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar negizida qishloq xo'jaligi, sug'orish tizimi, mehnat qurollari hamda aholining xo'jalik an'analari haqidagi ma'lumotlar, asosan, imperiya manfaatlari nuqtayi nazaridan yoritilgan bo'lsa ham, unda aholining XIX asrdagi xo'jalik yuritish madaniyati, uning xarakterli jihatlari aks etganligi muhim ahamiyat kasb etadi.

O'lka aholisining etnik tarkibini o'rganishga qiziqqan va bu borada aniq natijalarg aerishgan tadqiqotchilardan yana biri A. Grebenkin bo'lib, uning ilmiy va nazariy ahamiyatga ega bo'lgan "O'zbeki" nomli maqolasi muhim ahamiyatga ega. Asarda o'zbek urug'lari istiqomat qiluvchi asosiy mintaqalar Zarafshon, Toshkent, Xorazm vohalari va Farg'ona vodiysi tadqiq etilgan bo'lib, ushbu mintaqalar aholisining etnik tarkibi, ularning joylashuv xususiyati haqidagi ma'lumotlar bilan birga, o'lka xalqlarining xo'jaligi masalalari umumiy tarzda yoritib o'tilgan.

Muallif ma'lumotlari orasida Zarafshon vodiysida yashovchi aholi xo'jaligiga oid qismi ayniqsa ahamiyatlidir. Mazkur voqa tarixini yoritgan muallif turli davrlarda mintaqada yuz berga qurg'oqchiliklar haqida to'xtalgan va uning natijasida hosildor yerlar bo'shab, irrigatsiya tizimlari vayron bo'lganligi va aholi soni ancha kamayib qolganligini⁹ ta'kidlagan edi. Shu bilan bir qatorda, o'zbek xalqining etnik shakllanishiga to'xtalgan muallif Temuriylar va, hatto, undan oldingi davrlardan boshlab bu yerlarga asta-sekin o'zbek urug'lari kelib joylashib qolganligini ham qayd etgan. Muallif Zarafshon vodiysida joylashgan o'zbek urug'lari va ularning oilaviy hayoti, nikoh munosabatlari, ijtimoiy turmush haqida ma'lumotlar berish bilan birga,

⁷ Хорошхин А. П. Кўрсатилган асар. - Б. 159-172.

⁸ Хорошхин А. П. Сборник статей касающихся до Туркестанского края. - С. 170-172.

⁹ Гребенкин А. Д. Узбеки... - С. 51.

ularning xo'jalik mashg'ulotlari, dehqonchilik, chorvachilik an'analari haqida ham yozib qoldirgan. Muallifning yozishicha, Zarafshon vodiysida o'zbeklar tarkibidagi "tuyoqli" nomi bilan ataluvchi urug' avval ko'chmanchi chorvachilik bilan shug'ullangan, keyinroq o'troq dehqonchilikka o'tgan. Tuyoqlilarning boy chorvadorlari baland tog' va tog' yonbag'irlarida suvga yaqin bo'lgan keng yaylovlarga egalik qilib, ularning bir qismi yil bo'yi o'z chorvalarini yaylovlarda boqqanliklari sababli yem-xashak yig'maganlar. Tuyoqlilarning kam chorvaga ega bo'lganlari qo'ylarni cho'ponlarga boqish uchun berib qo'yib, o'zlari dehqonchilik bilan shug'ullanganlar. Tuyoqlilarning chorvalari qo'y, echki, yilqi, tuya va qora mol (yirik shohli chorva)dan iborat bo'lgan.¹⁰

A.Grebenkinning ma'lumotlaridan Zarafshon vodiysining yarim o'troq aholisi bahorgi v akuzgi (tiramohi) lalmi dehqonchilik bilan birga shug'ullanganligi, bug'doy, arpa, sholi, qisman jo'xori, tariq va zig'ir ekkanligini kuzatish mumkin. O'troq aholi esa qovun-tarvuzlarni ko'p miqdorda yetishtirib, tog' qishloqlariga olib borib sotganligini bilish mumkin. O'troq aholi esa qovun-tarvuzlarni ko'p miqdorda yetishtirib, tog' qishloqlariga olib borib sotganligini bilish mumkin. Shuningdek yer egalarning ayollari o'zlari va sotish uchun qish faslida paxta, yozda qo'y jonidan alacha gilam, xurjun, kigiz, arqon tayyorlanganligi, ushbu jarayonda charxdan foydalanmaganligi va qo'lda (urchuq) ip yigirgan¹¹ligini bilish mumkin.

A. Grebenkin ma'lumotlari orasida Zarafshon vodiysi o'zbeklarining ming urug'I haqida bildirgan fikrlari ham alohida ahamiyatga ega. Ming urug'i vakillarining xo'jalik mashg'uloti, asosan, yuqori Darg'om kanali bo'ylarida dehqonchilik, kanalning quyi qismida esa qisman dehqonchilik va ko'proq chorvachilikdan iborat bo'lganligini ta'kidlaydi. Minglar anchagina dehqonchilik tajribasiga ega bo'lib, ular Zarafshon, siyob, Qorasuv, Darg'om, Qozon ariq, Yangiariq qirg'oqlaridagi yerlarda sholi yetishtirganliklarini e'tirof etadi. Shu bilan birgalikda bahorgi va juzgi bug'doy, arpa, qisman, jo'xori, tariq, tamaki va Jumabozor qishlog'i yaqinida esa oz miqdorda poliz mahsulotlari yetishtirilganligi haqida ham ma'lumotlar berilgan.¹²

A. Grebekin turk nayman, uyshun, qo'shchi, qatag'on, mang'it, bahrin, yuz, qirq, mitan kabi o'zbek urug'lari va qoraqalpoqlar haqida ham ma'lumot berib, ularning turmush tarsi, xo'jalik mashg'ulotlarini ta'riflagan. Bu asarda keltirilgan Zarafshon vodiysi aholisining xo'jalik hayoti haqidagi etnografik ma'lumotlar etnik tarix, xo'jalik masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar uchun muhim manbaviy xarakter kasb etadi. Albatta, ayrim o'rinlarda muallifning keltirgan ma'lumotlari

¹⁰ Гребенкин А. Д. Узбеки... – С. 70-71.

¹¹ Гребенкин А. Д. Узбеки... – С. 71.

¹² Гребенкин А. Д. Узбеки... – С. 74.

uning xulosalarini tasdiqlamaydi. Shu sababli bu asarda keltirilgan ma'lumotlar ilmiy jihatdan tahliliy va qiyosiy yondashuvni talab etadi.

XIX asrning 70-yillaridan boshlab Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoda o'zining strategik mavqeini mustahkamlash uchun Buxoro amirligining sharqiy hududlarini har tomonlama o'rgana boshladi va buning natijasida tadqiqotlar amaliy ahamiyatga ega bo'la boshladi. Shu maqsadda o'lkaga N. Mayev, D. Logofet, N. Pokotilo kabi harbiy tadqiqotchilar tashrif buyurdilar. Ular o'zlarining siyosiy va harbiy missiyalarini bajarish bilan birga, o'lka xalqlarining etnik tarkibi, turmush tarsi, xo'jalik va savdo munosabatlari haqida ham muhim ma'lumotlar yozib qoldirganlar.

N. Mayevning asarlarida¹³ voha tabiati, tarixi, Shahar va qishloq aholisi, ularning turmush tarzi masalalari hamda aholining sug'orish an'alariga doir muhim ma'lumotlar aks etgan. Muallifning fikriga ko'ra, Buxoro amirligining bo'rdoqi qo'ychilik rivojlangan hududlardan biri – Boysun bekligi bo'lgan. Bu hududda ko'proq yarim ko'chmanchi chorvador aholi yashagan va ular chorva mollarini boqish uchun yaylovdan yaylovga ko'chib yurganlar. Dehqonchilik qilish uchun imkoniyatlar bo'lsa-da, bekklik aholisi g'allani Sherobod dehqonlaridan sotib olishni afzal ko'rgan¹⁴. Ayniqsa, qo'ng'iroq urug'i vakillari qo'ychilikda katta tajribaga ega bo'lganlar. Qish oylarida Boysun chorvadorlari qo'shni Qashqadaryo vohasining Qarshi va G'uzor oralig'ida joylashgan dashtlarga tushganlar. G'uzorda ular o'z chorvalarini Qarshi orqali Buxoroga yoki Shahrisabz orqali samarqandlik savdogarlarga sotganlar¹⁵.

XX asr boshlarida Buxoro amirligining tabiiy-geografik holati, aholisi, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, xo'jalik-savdo munosabatlari yoritilgan D. Logofetning asarlarida ham o'lka xalqlarining turmush tarsi, xo'jalik hayoti borasida ko'plab etnografik ma'lumotlar uchraydi¹⁶. Ammo e'tibor qaratish kerakki, D. Logofet Buxoro amirligining Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib yuborish g'oyasining ashaddiy tarafdorlaridan bo'lgan va o'z tadqiqotlarini strategik maqsadlarda yozgan. Shunday bo'lsa-da, muallifning asarlari tarixiy dalillarga boyligi bilan muhim tarixiy manba hisoblanadi¹⁷.

5 Xulosa

Markaziy Osiyoning o'ziga xos tabiiy-geografik sharoiti Qadim davrlardan boshlab bu hududda yashayotgan etnoslar xo'jaligining turli yo'nalishlari qaror topishga olib kelgan. Qadim davrdan boshlab aholining bir qismi o'troq holda

¹³ Маев Н. А. Географический очерк Гиссарского края // Материялы для статистики Туркестанского края. - Выш.5. - Спб., 1874. - 400 с.

¹⁴ Маев Н. А. Географический очерк Гиссарского края... – С. 53.

¹⁵ Маев Н. А. Кўрсатилган асар... – Б. 327.

¹⁶ Логофет Д. Н. Страна бесправия (Бухарского ханства и эго современное состояние). - Спб., 1909. - 239.

¹⁷ Қаранг: Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия. - Тошкент, 2014. - 437 б.

istiqomat qilib, dehqonchilik xo‘jaligini yuritgan bo‘lsa, yana bir qismi ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi holda yashab, chorvachilik an‘analarini yaxshi saqlab qolgan. Bunday xo‘jalik yuritish xususiyatlari mazkur xalqlarning turmush tarzini va bir qator etnografik o‘ziga xoslikni belgilagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Хорошхин А. П. Сборник статей касающихся до Туркестанского края. - Спб., 1876. Унинг ушбу китоби жами 533 бетдан иборат бўлиб, 29 та мақолани ўз ичига олади.
2. Гребенкин А. Д. Узбеки // Русский Туркестан. Сборник изданий по поводу политехнической виставки. Виш. 2. - М., 1872.
3. Наливкин В. П. Торговля пригонными баранями в Наманганском уезде // ТВ. - 1880.
4. Наливкин В. П., Наливкина М. Очерк бита женщин туземного оседлого населения ферганской долины. - Казан, 1886.
5. Маев Н. А. Географической очерк Гиссарского края // Материали для статистики Туркестанского края. Виш. 5. - Спб., 1874.
6. Маев Н. А. Очерки горних бекств Бухарского ханства // МСТК. - Спб., 1879.
7. Покотило Н. Н. Путешствие в центральную и восточную Бухару в 1886 г // Записки Русского географического общества. - Спб., 1889.
8. Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. 1. - Спб., 1911
9. Логофет Д. Н. В горах и равнинах Бухари (Очерки Средней Азии.). - М., 1912.
10. Йўлдошев М. Ю. Хива хонлигида феодализм эгалитети ва давлат тuzилиши. - Тошкент: Фан, 1959.
11. Жалилов С. Фарғона водийсининг суғорилиш тарихидан (XIX-XX аср бошлари). - Тошкент: Фан, 1977.
12. Жабборов И. М. Ўзбек халқи этнографияси. - Тошкент: Ўқитувчи, 1994.
13. Мусаев Н. У. Ўрта Осиё деhqончилиги маданияти ва аграр муносабатлар тарихидан (тош давридани XX аср бошларига қадар). - Тошкент: Фан, 2005.